

LONG-TERM RESULTS OF PROSTHETICS WITH FIXED STRUCTURES OF DENTURES IN PATIENTS WITH PERIODONTAL DISEASE

<https://zenodo.org/10.5281/zenodo.6782659>

Musayev E.,

*Doctor of Philosophy in Medicine, Associate Professor
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Huseynli R.

*Doctor of Philosophy in Medicine, Assistant
Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПАРОДОНТА

Мусаев Э.Р.,

*Доктор философии по медицине. Доцент
Азербайджанский Медицинский Университет.
Кафедра ортопедической стоматологии.
Баку. Азербайджан.*

Гусейнли Р.А.

*Доктор философии по медицине. Ассистент
Азербайджанский Медицинский Университет.
Кафедра ортопедической стоматологии.
Баку. Азербайджан.*

Abstract

The presented clinical and experimental study confirms the improvement in the quality of orthopedic treatment of patients with GP and patients of the older age group (> 60 years) with intact periodontium with an increase in the number of supporting teeth in a fixed denture in 71.2±2.6% of the examined. The use of data from biomechanical computer studies for planning the design of a fixed bridge and calculating the number of supporting teeth makes it possible to normalize occlusal pressure and functional load on the roots and periodontium. All these factors in combination contribute to the normalization of the functional state of the masticatory apparatus as a whole and allow us to recommend the developed technique for widespread use in dental practice.

Аннотация

Представленное клинико-экспериментальное исследование подтверждает повышение качества ортопедического лечения больных ГП и пациентов старшей возрастной группы (> 60 лет) с интактным пародонтом при увеличении количества опорных зубов в несъемном зубном протезе у 71,2±2,6% обследованных. Использование данных биомеханических компьютерных исследований для планирования конструкции несъемного мостовидного протеза и расчета количества опорных зубов позволяет нормализовать окклюзионное давление и функциональную нагрузку на корни и пародонт. Все эти факторы в комплексе способствуют нормализации функционального состояния жевательного аппарата в целом и позволяют рекомендовать разработанную методику к широкому применению в стоматологической практике.

Keywords: non-removable dentures, abutment teeth, prevention

Ключевые слова: несъемные протезы, опорные зубы, профилактика.

Стоматологическое лечение пациентов с заболеваниями пародонта является высокоэффективным только при проведении комплексных мероприятий, имеющих этиопатогенетическую направленность. Включенные дефекты зубных рядов, имеющие малую и среднюю протяженность, традиционно устраняются с применением несъемных конструкций зубных протезов. При этом часто не учитывается тот фактор, что динамика показателей состояния пародонта достаточно активно варьирует в зависимости не только от степени воспалительного процесса, но и от возрастных особенностей дальнейшего развития заболевания.

Комплекс тканей, составляющих пародонт, обладает значительными различиями в строении и механических свойствах, изменяющихся с возрастом под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды и перенесенных заболеваний. Любое вмешательство в эту систему может повлечь за собой качественные изменения ее параметров [1]. Морфофункциональные изменения тканевых структур и снижение адаптационных возможностей определяется возрастными регуляторно-метаболическими сдвигами обменных процессов зубочелюстного аппарата [2]. С течением времени выносливость пародонта к нагрузке снижается [3], так как в пожилом возрасте у человека увеличивается

масса основного вещества соединительной ткани пародонта, уменьшается количество клеточных структур, возрастает содержание фибриллярных структур, отмечается их фиброз и склерозирование при накоплении нейтральных гликопротеидов и исчезновении гиалуроновой кислоты [4,5,6]. С возрастом количество органических веществ в составе костной ткани уменьшается, а неорганических – возрастает. Изменения белкового и минерального фосфорно-кальциевого обмена, собственно, и лежат в основе старческого остеопороза. Белковые структуры частично теряют свои способности к самообновлению, и их дефицит приводит к развитию этого заболевания [7].

Следовательно, в расчете конструкции зубного протеза главенствующая роль должна быть отведена не только патологическим, но и возрастным функциональным изменениям пародонтального комплекса [8].

Цель данной работы – определить эффективность применения несъемных мостовидных протезов у пациентов различных возрастных групп в зависимости от состояния пародонта и количества опорных зубов.

Материалы и методы исследования. В процессе работы проведено обследование и дальнейшее ортопедическое лечение 73 пациентам различных возрастных групп:

- 26 человек (35,6 %) – возрастом от 20 до 39 лет;
- 41 человек (56,2 %) – возрастом от 40 до 59 лет;
- 6 человек (8,2 %) – возрастом старше 60 лет.

В младшей возрастной группе отмечено незначительное преобладание женщин (14 женщин и 12 мужчин), в средней группе подавляющее большинство составили также женщины (30 женщин и 11 мужчин), а в старшей из 6 человек 4 были мужчины.

Больных обследовали по стандартному протоколу: сбор анамнеза, внешний осмотр и осмотр полости рта, оценка индексов ГИ (по Loe, Silnes; 1963) и индекс гигиены рта Грина-Вермиллиона. Всем больным было проведено панорамное рентгенографическое исследование. Отдельным лицам (11 человек), у которых между данными панорамной рентгенографии и объективным состоянием пародонта имелось значительное несоответствие, было проведено 3-D рентгенологическое исследование на аппарате «Galileos». Всем пациентам было проведено аксиографическое обследование на аппарате ARCUS-digma (Германия) до лечения и в отдаленные сроки (через 18-24 месяца).

У всех пациентов отмечены включенные дефекты зубных рядов малой и средней протяженности в боковых отделах зубного ряда (III класс по Кеннеди), у 5 человек (6,8%) при этом включенные дефекты были локализованы также во фронтальном отделе.

В каждой возрастной группе пациенты были разделены на две подгруппы: с интактным пародонтом (ИП) и больные генерализованным пародонтизом (ГП) 2-3 степени тяжести.

Из 26 человек возрастной группы 20 – 39 лет ГП отмечен у 15 обследованных (57,7%); в группе

40 – 59 лет – у 24 (58,5%) из 41; в группе старше 60 лет – у 4 (66,7%) из 6 пациентов.

Зубы, ограничивающие дефект и соседние с ними у пациентов с ГП имели подвижность 1-2 степени, на момент обследования отмечена не очень высокая гигиена. Индекс гигиены рта Грина-Вермиллиона ОН1-S = 0,9-1,2 у 28 (65,2 %) из 43 больных ГП (удовлетворительная гигиена), у 15 (34,8%) же пациентов гигиена рта оценена как неудовлетворительная (ОН1-S = 1,9-2,4).

У 30 пациентов без признаков воспалительного процесса в пародонте отмечена более высокая гигиена полости рта (индекс ОН1-S = 0,2-0,5), однако у женщин в верхней возрастной границе средней группы и старшей группы по данным рентгенологических исследований отмечена деструкция костной ткани. У мужчин этот процесс нами был отмечен только в старшей возрастной группе (после 60 лет).

У больных ГП рентгенологически была отмечена резорбция костной ткани на 1/3-1/2 длины корней зубов, одиночные очаги остеопороза. На компьютерных томограммах, сделанных 11 больным, у которых патологическая подвижность зубов не соответствовала уровню костной ткани на панорамной цифровой рентгенограмме, была отмечена значительная убыль костной ткани на вестибулярной и апроксимальных поверхностях альвеолярного отростка (на 3/4 длины корня) с сохранением небной поверхности костной ткани альвеолярного отростка почти в полном объеме.

Аксиографически у 65 (89%) из 73 обследованных отмечена дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) в ранней стадии, без клинических проявлений. Уменьшение подвижности в одном из суставов составило до 20% по горизонтальной составляющей и до 15% по вертикальной составляющей. Практически всегда это был сустав рабочей стороны при одностороннем включенном дефекте. Если дефекты были расположены по обе стороны зубного ряда, то дисфункция ВНЧС отмечалась с той стороны, где зубы были удалены позднее. ЕРА-тест также подтвердил несоответствие движений в правом и левом суставе и уменьшение амплитуды движений на рабочей стороне.

Всем пациентам, имеющим включенные дефекты зубных рядов, была проведена комплексная терапевтическая подготовка, включающая в себя пародонтологические и эндодонтические мероприятия, и изготовлены несъемные конструкции зубных протезов из металлокерамики в соответствии с разработанными нами рекомендациями на основе биомеханических компьютерных исследований плоских конечно-элементных моделей [9,10,11]. При протезировании 56 (76,7%) пациентов всех возрастных групп, больных ГП, или пациентов старшей возрастной группы с интактным пародонтом, было задействовано под опору большее количество зубов (по два с каждой стороны дефекта либо с одной стороны два, а с другой – один опорный зуб). Зубные протезы были выполнены в соответствии с протоколом.

Остальным 17 пациентам (23,3%), независимо от возраста и состояния пародонта, были изготовлены металлокерамические несъемные зубные протезы с минимальным количеством опорных зубов (по одному с каждой стороны дефекта) вследствие сложившихся ранее клинических условий (интактные опорные зубы, ранее изготовленные зубные протезы и категорический отказ пациента на изменение конструкции и т.п.)

Повторные обследования были проведены через 18-24 месяца после лечения по признакам, характеризующим состояние окклюзии и пародонта: глубина пародонтального кармана, подвижность опорных зубов, рентгенологические данные об объеме костной ткани альвеолярного отростка, аксиографические показатели состояния ВНЧС.

Результаты исследования и их обсуждение. У 52 пациентов основной группы (92,8%), систематически (1 раз в 6 месяцев), проходивших курс профессиональной гигиены полости рта у врача-гигиениста и курс поддерживающей терапии у пародонтолога, было отмечено хорошее состояние гигиены полости рта (ОН1-S=0,2-0,5; ГИ=0-0,2), и клинорентгенологическая стабилизация состояния костной ткани альвеолярного отростка. Аксиографически зафиксирована нормализация и синхронность подвижности в правом и левом ВНЧС (рис.3), параллельность линий на развернутой диаграмме, иллюстрирующей пространственные движения. ЕРА-тест также подтверждает увеличение подвижности головки правого сустава с 0,9-1,2 мм до 1,5-2 мм при одинаковой амплитуде движения нижней челюсти (рис.4, поз.2).

Ни у одного из обследованных пациентов не отмечено нарушения фиксации несъемных конструкций зубных протезов, глубина зубо-десневых карманов в области опорных зубов не увеличена, признаки воспаления маргинального пародонта отсутствуют.

У 4 (7,2%) из 56 обследуемых основной группы, игнорировавших профилактические гигиенические мероприятия, отмечено неудовлетворительное состояние гигиены полости рта (ОН1-S=1,8-2,2), ГИ=1,4-1,8, что свидетельствует о гингивите средней тяжести, рентгенологически отмечена слабопрогрессирующая деструкция костной ткани альвеолярного отростка. Глубина пародонтального кармана увеличена в среднем на $0,8 \pm 0,3$ мм. При этом патологическая подвижность опорных зубов в конструкциях не отмечалась и аксиографическое исследование у этих пациентов подтвердило нормализацию функционального состояния ВНЧС.

В контрольной группе, состоявшей из 17 обследуемых, которым были изготовлены несъемные зубные протезы с минимальным количеством опорных зубов, только 3 (17,6%) пациента ни разу за 2 года не прошли профилактический курс поддерживающей терапии. При том, что подавляющее большинство (14 из 17 обследуемых; 82,4%) выполняли рекомендации по поддержанию гигиенического состояния ротовой полости и систематически прохо-

дили курс стабилизирующей терапии, у всех пациентов этой группы отмечено нестабильное состояние пародонта: увеличение глубины патологического зубо-десневого кармана на 1,5-2,5 мм; показатели индексов составили ОН1-S=1,9-2,4; ГИ=1,3-1,6. У пациентов, не проходивших профилактический курс соответственно ОН1-S=2,7-2,9; ГИ=2,4-2,7; пародонтальный карман увеличен на 3-3,5 мм. Рентгенологически на панорамных снимках отмечено уменьшение высоты альвеолярной кости на 1,5-3 мм, увеличение количества и размеров очагов остеопороза. У всех пациентов контрольной группы имеется патологическая подвижность опорных зубов с протезными конструкциями. Аксиографический анализ и ЕРА-тест не выявили изменений в функциональном состоянии ВНЧС в сторону нормализации по сравнению с исходными.

Выводы. Представленное клинорентгенологическое исследование подтверждает повышение качества ортопедического лечения больных ГП и пациентов старшей возрастной группы (> 60 лет) с интактным пародонтом при увеличении количества опорных зубов в несъемном зубном протезе у 71,2±2,6% обследованных. Использование данных биомеханических компьютерных исследований для планирования конструкции несъемного мостовидного протеза и расчета количества опорных зубов позволяет нормализовать окклюзионное давление и функциональную нагрузку на корни и пародонт. Все эти факторы в комплексе способствуют нормализации функционального состояния жевательного аппарата в целом и позволяют рекомендовать разработанную методику к широкому применению в стоматологической практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Майборода Ю. Н. Осложнения при применении металлокерамических протезов / Ю. Н. Майборода, О. Ю. Хорев, К. Г. Караков [и др.] // Пародонтология. – 2012. – №4(65). – С. 66-71.
2. КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ Е. Н. ЖУЛЕВ, Е.П. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 2020 – Т. 27, № 2 – С. 16–18
3. К. Н. Косенко, д. мед. н. О. В. Громов, к. мед. н. ГУ «Институт стоматологии АМН Украины» Днепропетровская государственная медицинская академия Отдаленные результаты комплексного лечения пациентов различных возрастных групп с патологией пародонта комбинированными конструкциями зубных. Вестник стоматологии №3 2011
4. Баркан И.Ю., Горбунова И.Л. Прогноз течения хронического генерализованного пародонтита в отдаленные сроки после протезирования несъемными мостовидными металлокерамическими конструкциями // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5.
5. Ортопедическая стоматология: национальное руководство / под ред. И.Ю.

Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 824 с. /

6. Цепов Л.М., Николаев А.И., Михеева Е.А. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта. М.: «МЕДпрессинформ», 2008. 270 с.

7. Влияние несъемных конструкций протезов на состояние пульпы здоровых зубов. М. В.

Гоман, Ю. Н. Майборода, И. А. Заборовец, Е. А. Белая Кубанский научно медицинский вестник 2016-6-151-156

8. ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ КРОНОК НА СОСТОЯНИЕ КРАЕВОГО ПАРОДОНТАЖУЛЕВ Е.Н.1, СЕРОВ А.Б. Стоматология №2 2010

PSYCHOPHARMACOLOGICAL ACTION OF THE ALKALOIDS` S. OF THE AERIAL PARTS OF ARUNDO DONAX PLANT IN EXPERIMENT

<https://zenodo.org/10.5281/zenodo.6782867>

Mirzaev Yu.,

Institute of the Chemistry of Plant Substances of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, 100170, Mirzo Ulugbek str., 77.

Ruzimov E.,

Institute of the Chemistry of Plant Substances of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, 100170, Mirzo Ulugbek str., 77.

Aripova S.,

Institute of the Chemistry of Plant Substances of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, 100170, Mirzo Ulugbek str., 77.

Jalolov I.

Fergan State University, Uzbekistan, Ferghana, 150100, Murabbiylar str., 19

ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУММЫ АЛКАЛОИДОВ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ ARUNDO DONAX В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Мирзаев Ю.Р.,

Институт химии растительных веществ АН РУз, Узбекистан, г. Ташкент, 100170, ул. Мирзо Улугбека, д. 77 (ИХРВ) (Зав. Отделом фармакологии и токсикологии д.б.н. Ф. М. Турсунходжаева).

Рузимов Э.М.,

Институт химии растительных веществ АН РУз, Узбекистан, г. Ташкент, 100170, ул. Мирзо Улугбека, д. 77 (ИХРВ) (Зав. Отделом фармакологии и токсикологии д.б.н. Ф. М. Турсунходжаева).

Арипова С.Ф.,

Институт химии растительных веществ АН РУз, Узбекистан, г. Ташкент, 100170, ул. Мирзо Улугбека, д. 77 (ИХРВ) (Зав. Отделом фармакологии и токсикологии д.б.н. Ф. М. Турсунходжаева).

Жалолов И.Ж.

Ферганский Государственный Университет, Узбекистан, г. Фергана, 150100, ул. Мураббийлар, д. 19 (зав. кафедрой химии д.х.н., проф. А. А. Ибрагимов).

Abstract

The sum of 4 indole alkaloids of tryptophane series derived from the aerial parts of *Arundo donax* L., collected during June beginning have been studied for the first time. The preparation named "Donsumine" in doses 1-30 mg/kg per os (1/1000-1/100 of DL₅₀), as at single, so at long-term administrations, increased as locomotor, so exploratory activities of mice, as well, accelerated formation of CPAR. Besides, anxiolytic action of «Donsumine» was shown. These activities were evaluated as psychostimulating effect. Small doses of the preparation reduced the intensity of haloperidole catalepsy and increased the locomotor effect of amphetamine.

Аннотация

Впервые изучена сумма четырёх индольных алкалоидов триптофанового ряда, полученная из надземной части растения *Arundo donax* L., условно названная Донсумином. Препарат при введении внутрь проявил умеренную токсичность – 1030 мг/кг внутрь, в дозах 1 и 10 мг/кг per os (1/1000-1/100 от ЛД₅₀) при однократном введении усиливал ориентировочную двигательную активность (ОДА), соответственно на 16,7 и 28%, а в контроле снизил на 28,4%. В дозе 100 мг/кг ОДА снижена до 60%. В дозах 3 и 30 мг/кг при 45-ти дневном введении, начиная со 2-го дня введения, статистически достоверно усиливал ОДА на 60 - 120% от исходного, усиливал исследовательскую активность мышей от 50 до 160%, а также ускорил в 2 раза образование условного рефлекса пассивного избегания наказания (УРПИ). Было показано, что Донсумин в дозах 1-10 мг/кг многократно удлинял время нахождения мышей в светлых камерах, что признаётся как анксиолитический эффект. Донсумин в дозе 3 мг/кг укорачивал галоперидоловую катаlepsию в 3 раза. В дозе 1 мг/кг проявил тенденцию к усилению ОДА, вызванную фенамином.

Keywords: *Arundo donax* L., indole alkaloids, anxiolytic and exploratory activities.

Ключевые слова: *Arundo donax*, индольные алкалоиды, анксиолитики, психостимуляторы, УРПИ.